

XALQ RIVOYATLARINING TARBIYAVIY SALOHİYATI VA O'QUVCHILARDA QADRIYATLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Farida Oktamovna Egamberdieva

Oriental universiteti professori, Toshkent

Turgunova Azizakhon Avazbekovna

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18168761>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktablari sharoitida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq rivoyatlaridan foydalanishning pedagogik mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda ma'naviy-axloqiy tarbiya qadriyatga tayangan baholash, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat va xulqiy o'zini boshqarishning shakllanish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Maqolada xalq rivoyatlarini dars jarayoniga "narrativ-dialogik" model asosida integratsiya qilish, ya'ni qadriyatga yo'naltirilgan kirish, yo'naltirilgan hikoya qilish, izohli-munozarali talqin, nuqtai nazarni almashtirish (rolli ijro), hamda maktab hayotiga topshiriqlari orqali tarbiyaviy natijadorlikni oshirish yo'llari ko'rsatiladi. Baholash uchun axloqiy mulohaza sifati, qadriyatlar leksikasi, empatiya ko'rsatkichlari va amaliy qaror chiqarish mezonlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *ma'naviy-axloqiy tarbiya, xalq rivoyatlari, qadriyatlar tizimi, narrativ pedagogika, dialogik ta'lim, empatiya, baholash mezonlari.*

Аннотация. В статье научно обосновываются педагогические механизмы использования народных преданий (фольклорных повествований) в духовно-нравственном воспитании школьников. Духовно-нравственное воспитание трактуется как формирование ценностно-обусловленного суждения, эмпатии, социальной ответственности и саморегуляции поведения. Предлагается нарративно-диалогическая модель включения народных преданий в учебно-воспитательный процесс, включающая ценностное целеполагание, направленное рассказывание/чтение, интерпретативно-дискуссионную работу, смену позиции через ролевое проигрывание и задания на перенос смысла в реальные школьные ситуации. В качестве показателей результативности рассматриваются качество морального рассуждения, развитие ценностной лексики, проявления эмпатии и способность принимать этически обоснованные решения.

Ключевые слова: *духовно-нравственное воспитание, народные предания, система ценностей, нарративная педагогика, диалогическое обучение, эмпатия, критерии оценивания.*

Abstract. This article provides a theoretically grounded analysis of how folk narratives can be used as an effective pedagogical resource for students' moral education in school contexts. Moral education is conceptualized as the formation of value-based judgment, empathy, social responsibility, and behavioral self-regulation. The paper proposes a narrative-dialogic instructional model that integrates folk narratives through value-oriented framing, guided storytelling/reading, interpretive discussion, perspective-taking via role-play, and transfer tasks linking narrative meanings to authentic school-life dilemmas. Indicators for evaluating educational outcomes include the quality of moral reasoning, development of value vocabulary, empathy markers, and the ability to make ethically justified decisions.

Keywords: *moral education, folk narratives, value formation, narrative pedagogy, dialogic teaching, empathy, transfer, assessment indicators.*

Ma'naviy-axloqiy tarbiya maktab ta'limining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u shaxsning qadriyatga tayangan baholashi, ijtimoiy mas'uliyati, axloqiy me'yorlarga sodiqligi hamda xulqiy o'zini boshqarish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq amaliyotda tarbiyaviy ishlar ko'pincha deklarativ tus oladi: qadriyatlar "tayyor qoida" sifatida bayon qilinadi, lekin o'quvchining axloqiy vaziyatni tahlil qilish, alternativ tanlovlarni qiyoslash, oqibatlarni baholash va real hayotga ko'chirish ko'nikmalari yetarli darajada faollashtirilmaydi.

Shu nuqtayi nazardan, xalq rivoyatlari tarbiyaviy jarayonni mazmunan boyitadigan va metodik jihatdan faollashtiradigan manba sifatida alohida ahamiyatga ega. Rivoyatlarda halollik, adolat, mas'uliyat, hurmat, mehr-oqibat, hamkorlik kabi qadriyatlar nasihat shaklida emas, balki syujetli konflikt, qahramon tanlovi va ijtimoiy oqibatlar orqali ifodalanadi; bu esa o'quvchini "qabul qiluvchi" emas, "talqin qiluvchi va baholovchi" subyektga aylantiradi. Mazkur maqolaning maqsadi xalq rivoyatlarining tarbiyaviy salohiyatini ilmiy-nazariy asoslash, ularni maktab amaliyotiga integratsiya qilishning narrativ-dialogik modelini taklif etish hamda tarbiyaviy natijadorlikni baholash indikatorlarini ishlab chiqishdan iborat.

Maqolada quyidagi savollarga javob izlanadi: xalq rivoyatlari qanday didaktik mexanizmlar orqali qadriyatlar tizimini shakllantiradi; rivoyat asosidagi tarbiya darsini qanday bosqichlarda tashkil etish lozim; tarbiyaviy natijadorlikni baholashning ishonchli mezonlari nimalardan iborat.

Zamonaviy tarbiya nazariyasida "ta'lim tabiati" ma'naviy-axloqiy tarbiyani faqat ma'lumot berish emas, balki qadriyatlarni anglash, his etish va amaliy xatti-harakatga tatbiq etishning bir butun tizimi sifatida ko'radi. Olim Lickona ta'lim jarayonida hurmat va mas'uliyat kabi tayanch qadriyatlarni maktab madaniyati, o'qituvchi modeli va interaktiv o'qitish orqali shakllantirish zarurligini asoslaydi [1]. Berkowitz va Bier esa samarali xarakter ta'limi odatda interaktiv pedagogik strategiyalar, aniq qadriyat fokuslari, o'qituvchi modeli va muvofiqlashtirilgan sinf boshqaruviga tayanishini ko'rsatadi [3].

Narrativ pedagogika nuqtayi nazaridan, rivoyatning tarbiyaviy kuchi "ma'no qurilishi" jarayonida namoyon bo'ladi: o'quvchi voqeani tushunadi, qahramon motivlarini talqin qiladi, konfliktni baholaydi va xulosani shaxsiy tajribasi bilan bog'laydi. Pedagog olim Bruner esa, hikoya inson tafakkurida ma'no yaratishning muhim shakli ekanini ta'kidlab, hikoya orqali tajriba "madaniy kodlar" bilan izohlanishini asoslaydi [2].

Ijtimoiy-madaniy yondashuvda esa tarbiya dialog va hamkorlikda shakllanadigan jarayon sifatida qaraladi: o'quvchi axloqiy me'yorlarni muhokama jarayonida "ichkilashtiradi", o'qituvchi esa yo'naltiruvchi vositachilik rolini bajaradi [4]. UNESCOning "tirik meros" bilan ta'lim jarayonida ishlash konsepsiyasi ham maktabda madaniy meros elementlaridan foydalanish o'quv mazmunini hayotiy, identifikatsion va qadriyatlarga yo'naltirilgan qilishini ko'rsatadi [5].

Shuningdek, narrativ ta'sir mexanizmlari bo'yicha tadqiqotlar hikoyaga "singib ketish" holati e'tiqod va baholashlarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ilmiy jihatdan asoslaydi [6]. Moral hikoyalar amaliy tarbiya instrumenti sifatida ham tekshirilgan: masalan, klassik moral hikoyalar va ularning bolalardagi halollikka ta'siri bo'yicha eksperimental tadqiqotlar hikoya

mazmuni va pedagogik ramkalash (qanday yo'naltirilishi) hal qiluvchi ekanini ko'rsatadi [7]. Bu manbalar rivoyatlarni "faqat o'qish" emas, balki "moral o'qitish hodisasi"ga aylantirish zarurligini tasdiqlaydi.

Mazkur maqola nazariy-sintez va metodik modellashtirishga asoslangan. Tadqiqot dizayni uch yo'nalishni birlashtiradi: (1) ta'lim tabiati konsepsiyasi asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning maqsadli komponentlarini aniqlash [1][3]; (2) narrativ pedagogika asosida rivoyatning didaktik mexanizmlarini tizimlashtirish [2][6]; (3) ijtimoiy-madaniy yondashuv asosida dialogik talqin va transfer topshiriqlari orqali qadriyatlarni ichkilashtirish jarayonini izohlash [4].

"Material" sifatida xalq rivoyatlari maktab yoshi uchun mos mezonlar asosida tanlanadi: syujet qisqaligi va tushunarligi, axloqiy konfliktning aniq ko'rinishi, kamida ikki xil baholash mumkin bo'lgan pozitsiya mavjudligi, hamda maktab hayotiga o'xshash vaziyatlar (halollik, adolat, mas'uliyat, hurmat, hamkorlik) bilan semantik yaqinlik.

Xalq rivoyatlarining tarbiyaviy salohiyati uchta asosiy mexanizm orqali izohlanadi. Birinchi mexanizm kognitiv-kontseptual aniqlik bilan bog'liq: rivoyat qadriyatlarni "ta'rif" emas, "voqea" sifatida beradi. O'quvchi halollik yoki adolatni abstrakt tushuncha sifatida emas, balki tanlov, sabab va oqibatlar zanjiri sifatida ko'radi; bu moral mulohaza yuritishni faollashtiradi [1][2].

Ikkinchi mexanizm affektiv-identifikatsion tabiatga ega: rivoyat o'quvchini qahramon holatiga kirishga, hissiy vaziyatni anglashga, adolatsizlik yoki mehr-oqibatni "his qilish"ga undaydi. Bunday identifikatsiya empatiyani kuchaytiradi va ijtimoiy sezgirlikni rivojlantiradi [4][7].

Uchinchi mexanizm esa dialogik ichkilashtirish va transfer mexanizmidir: rivoyatdagi konflikt muhokama qilinmasa, u tarbiyaviy natijaga aylanmaydi. O'qituvchi savollar orqali o'quvchini dalillash, qiyoslash, alternativ tanlovlarni ko'rsatish, "qanday qilib boshqacha bo'lishi mumkin edi?" kabi intellektual operatsiyalarga olib kiradi; so'ngra mazmun maktab hayotiga transfer qilinadi. Aynan transfer bosqichida qadriyat "bilim"dan "me'yoriy-amaliy qoida"ga aylanadi [3][4].

Quyida xalq rivoyatlarini tarbiyaviy maqsadlarda tanlash va dars mazmuniga "mexanizmga tayanib" joylashtirish uchun ilmiy-amaliy matritsa keltiriladi.

Jadval 1. Rivoyatlarni tanlash va tarbiyaviy maqsadga moslashtirish jadvali

Qadriyat domeni	Asosiy tarbiyaviy maqsad	Rivoyatdagi tipik konflikt	Talqinda didaktik urg'u	Maktab vaziyatlarida amaliy tatbiq yo'nalishi
Halollik	rostgo'ylik, vijdon	yolg'on foydasi vs javobgarlik	motiv va oqibat tahlili	nazorat, uy vazifasi, ishonch
Adolat	tenglik, qoidaga sodiqlik	nohaqlik, kamsitish	norma va mezonlarni asoslash	o'yinlarda adolat, guruh taqsimoti
Mas'uliyat	burch, intizom	va'dani buzish, loqaydlik	sabab-oqibat, javobgarlik	rol vazifalari, loyihalar
Hurmat	odob, bag'rikenglik	haqorat, inkor, chetlatish	axloqiy nutq va munosabat	sinf madaniyati, bullying profilaktikasi
Mehr-oqibat	hamdardlik, yordam	birovning holiga befarqlik	empatiya va g'amxo'rlik	o'rtoqni qo'llash, inkluziv muhit

Hamkorlik	jamoaviylik	egoizm vs jamoa manfaatlari	kelishuv, o'zaro yordam	jamoa ishida mas'uliyat
------------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Birinchi jadvalda xalq rivoyatlarini tarbiyaviy maqsadlarga muvofiq tanlash va ularni dars jarayoniga didaktik jihatdan moslashtirishning konseptual tasnifi keltirildi. Jadvaldagi "qadriyat domeni" ustuni rivoyat mazmunidagi asosiy axloqiy yo'nalishni belgilab beradi, "tipik konflikt" esa rivoyatning tarbiyaviy potensialini faollashtiradigan muammoli vaziyatni ko'rsatadi. "Talqinda didaktik urg'u" bandi rivoyatni shunchaki hikoya qilib berish emas, balki o'quvchini dalillash, sabab-oqibat bog'liqligini anglash, motivni tahlil qilish va normativ mezonlarni asoslashga yo'naltirish zarurligini metodik jihatdan aniqlashtiradi [1][3].

Rivoyatlarni tarbiyaviy maqsadlarga mos tanlash va mazmuniy jihatdan didaktik yo'naltirish mezonlari tizimlashtirildi. Biroq rivoyatning tarbiyaviy salohiyati faqat to'g'ri tanlov bilan emas, balki uni dars jarayonida qanday pedagogik texnologiya asosida "faollashtirish" bilan ham belgilanadi. Shu sababli keyingi bosqichda rivoyat asosidagi tarbiyaviy ishlashning bosqichma-bosqich dars arxitekturasi ishlab chiqiladi: qadriyatga yo'naltirilgan kirish, yo'naltirilgan hikoya qilish, talqin va munozara, nuqtai nazarni almashtirish hamda rivoyat mazmunini maktab hayotidagi real vaziyatlar bilan bog'lash bosqichlari o'zaro uzviy tizim sifatida qaraladi [1][3]. Mazkur jarayonning didaktik mexanizmlari va kuzatiladigan indikatorlari ikkinchi jadvalda umumlashtirilgan holda taqdim etiladi.

Jadval 2. Narrativ-dialogik dars modeli va tarbiyaviy mexanizmlar

Bosqich	O'qituvchi texnikasi	Yetakchi mexanizm	Tarbiyaviy natija	Kuzatiladigan indikator
Qadriyatni faollashtirish	mini-vaziyat, savol-javob	kriterial tayyorgarlik	qadriyat mezonini anglash	dars boshida qadriyat terminlari
Yo'naltirilgan hikoya qilish	konflikt nuqtasini ajratish	diqqat va mazmuniy urg'u	axloqiy momentni ko'rish	muhim epizodlarni ajratish
Talqin va munozara	ochiq savollar, dalillash	moral reasoning	baholash va asoslash	sabab, oqibat, qiyoslar
Nuqtai nazarni almashtirish	rolli ijro, dramatisatsiya	empatiya	ijtimoiy sezgirlik	"men qahramon bo'lsam..." nutqi
Hayotiy vaziyatlarda amaliy tatbiq	maktab dilemmasi, yechim ishlab chiqish	umumlashtirish, o'zini boshqarish	etik qaror va me'yor	aniq yechim va shaxsiy "majburiyat" bayoni

Ikkinchi jadvalda keltirilgan narrativ-dialogik dars modeli xalq rivoyatlarining tarbiyaviy imkoniyatlarini tizimli ravishda pedagogik jarayonga "o'tkazish" mexanizmini ko'rsatadi. Jadvalning mantiqiy ustunligi shundan iboratki, unda har bir bosqich maqsadga yo'naltirilgan o'qituvchi texnikasi, yetakchi psixopedagogik mexanizm, kutiladigan tarbiyaviy natija va kuzatiladigan indikatorlar bilan bog'langan. Bunday strukturaviy moslik tarbiyaviy ishning umumiy shior va deklarativ yo'nalishdan chiqib, aniq didaktik algoritimga aylanishini ta'minlaydi hamda tarbiyaviy samaradorlikni kuzatish va tahlil qilish uchun ilmiy asos yaratadi [1][3].

Jadvalning birinchi bosqichi bo'lgan qadriyatni faollashtirish o'quvchining oldingi tajribasi va mavjud baholash mezonlarini harakatga keltiradi. Bu bosqichda "kriterial

tayyorgarlik” yuzaga keladi, ya’ni o’quvchi rivoyatni oddiy voqea sifatida emas, balki axloqiy mezonlar prizmasida talqin qilishga psixologik va kognitiv jihatdan tayyorlanadi [1]. Ikkinchi bosqichdagi yo’naltirilgan hikoya qilish esa axloqiy konfliktning mazmuniy urg’usini aniqlashtiradi: o’qituvchi voqea zanjiridagi muhim burilishlarni ajratib, o’quvchi diqqatini qadriyat bilan bevosita bog’liq epizodlarga yo’naltiradi. Natijada rivoyatning “etik qaror va me’yor” kuchayadi va talqin uchun zarur semantik tayanchlar shakllanadi [2].

Uchinchi bosqich, ya’ni talqin va munozara, modelning markaziy didaktik bo’g’ini sifatida namoyon bo’ladi. Aynan shu jarayonda o’quvchining axloqiy mulohaza yuritishi rivojlanadi: dalillash, sabab-oqibat bog’liqligini ko’rsatish, motivlarni izohlash, normativ mezonlarni asoslash va alternativ tanlovlarni qiyoslash kabi intellektual amallar faollashadi [3]. Bu bosqich xarakter ta’limining interaktiv va refleksiv tamoyillariga mos keladi, chunki qadriyat “aytilgan qoida” emas, balki muloqotda asoslangan xulosa sifatida shakllanadi [1][3]. To’rtinchi bosqichda nuqtai nazarni almashtirish (rolli ijro, drammatizatsiya) empatiya va ijtimoiy sezgirlikni kuchaytiradi: o’quvchi qahramon pozitsiyasini ichki holat, motiv va sharoit bilan birga qayta quradi, bu esa axloqiy baholashni biryoqlama emas, ko’p pozitsiyali talqin asosida rivojlantiradi [4].

Modelning yakuniy bosqichi rivoyat mazmunini maktab hayotidagi real vaziyatlar bilan bog’lash orqali tarbiyaviy natijani amaliy yo’nalishga olib chiqadi. Bu bosqichda o’quvchi rivoyatdagi qadriyatni sinf va maktab muhitida uchraydigan dilemmalar bilan qiyoslaydi, mos yechim variantlarini ishlab chiqadi hamda shaxsiy me’yoriy xulosa yoki xulqiy majburiyatni ifodalaydi. Shunday qilib, qadriyat mazmuni o’quvchi ongida nazariy tasavvur sifatida emas, balki qaror qabul qilish va o’zini boshqarish mezoni sifatida mustahkamlanadi; bu esa ma’naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy natijaviy ko’rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Xalq rivoyatlaridan foydalanish o’quvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda ilmiy asoslangan, madaniy va didaktik jihatdan samarali yo’nalish bo’lib, u qadriyatlarni bayon qilishdan ko’ra ularni voqea, konflikt, tanlov va oqibatlar orqali kontseptual jihatdan “ko’rinadigan” holga keltiradi. Mazkur maqolada rivoyatlarning tarbiyaviy salohiyati kognitiv-kontseptual aniqlik, affektiv-identifikatsion ta’sir hamda dialogik talqin jarayonida qadriyatlarni ongda mustahkamlash mexanizmlari orqali asoslandi. Taklif etilgan narrativ-dialogik model esa rivoyatni dars jarayonida bosqichma-bosqich pedagogik texnologiya asosida tashkil etishga imkon beradi hamda tarbiyaviy jarayonni deklarativ nasihatdan metodik jihatdan boshqariladigan, kuzatiladigan va tahlil qilinadigan ta’limiy hodisaga aylantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam.
2. Bruner, J. (1990). *Acts of Meaning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators*. Washington, DC: Character Education Partnership.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.

6. Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(5), 701–721.
7. Damirovna E. S. SOCIOLOGICAL AND COGNITIVE CHARACTERISTICS OF LANGUAGE IN MODERN ADVERTISING DISCOURSE //SHOKH LIBRARY. – 2025. – Т. 1. – №. 11.
8. Эгамбердиева Ш. Д. МЕТАФОРИЗОВАННЫЕ КРЕОЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 25. – С. 64-68.
9. ЕГАМБЕРДИЕВА Ш. Д., ЕГАМБЕРДИЕВА Ф. О. РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ, РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ЯЗЫКОВ) //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2022. – №. 6. – С. 323-329.
10. Egamberdiyeva S., Egamberdiyeva F. LINGUISTIC AND PRAGMATIC ASPECTS OF ADVERTISING TRANSLATION //Конференции. – 2021.
11. Lee, K., Talwar, V., McCarthy, A., Ross, I., Evans, A., & Arruda, C. (2014). Can classic moral stories promote honesty in children? *Psychological Science*, 25(9), 1630–1636.